

P: ISSN No. 2321-290X
E: ISSN No. 2349-980X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- X June - 2025

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

बी.एड.द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में संचालित इंटर्नशिप प्रोग्राम के प्रति बी. एड. के विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन

A Study of The Awareness of B.Ed. Students Towards the Internship Program Conducted in The Two-year B.Ed. Course

Paper Id : 20353 Submission Date : 2025-06-05 Acceptance Date : 2025-06-22 Publication Date : 2025-06-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16406358

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

पंचशील गौतम

शोधार्थी
शिक्षा विभाग
एन.ए.एस. (पी.जी.) कॉलेज,
मेरठ
उत्तर प्रदेश, भारत

सुचित्रा देवी

प्रोफेसर
शिक्षा विभाग
एन.ए.एस. (पी.जी.) कॉलेज,
मेरठ
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण का विशेष महत्व होता है। भारत में संचालित द्विवर्षीय बी० एड० पाठ्यक्रम के अंतर्गत इंटर्नशिप प्रोग्राम को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया गया है। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य बी० एड० के विद्यार्थियों की इंटर्नशिप प्रोग्राम के प्रति जागरूकता के स्तर का विश्लेषण करना है। शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है, जिसमें विभिन्न शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के बी.एड. विद्यार्थियों से प्रश्नावली के माध्यम से डाटा संग्रह किया गया। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए "टी-परीक्षण" का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश बी० एड० के इंटर्नशिप के महत्व को स्वीकार करते हैं, किंतु इसके उद्देश्यों एवं संरचना के प्रति पूर्णतः जागरूक नहीं हैं। कुछ बी० एड० के विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि इंटर्नशिप के दौरान उन्हें उपयुक्त मार्गदर्शन, समयबद्ध मूल्यांकन तथा विद्यालयों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है। जिससे वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास नहीं कर पाते। यह शोध अध्ययन सुझाव देता है कि बी० एड० पाठ्यक्रम में संचालित इंटर्नशिप की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी, संरचित एवं छात्र-केंद्रित बनाया जाना चाहिए। साथ ही, बी० एड० विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम, कार्यशालाएँ एवं इंटर्नशिप पैनल चर्चा की आवश्यकता है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को चाहिए कि वे इंटर्नशिप को केवल एक अनिवार्य औपचारिकता न मानकर, इसे एक सशक्त शैक्षणिक अनुभव कार्यक्रम के रूप में स्थापित करें।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Teacher training has special importance in the field of teacher education. Internship program has been included as an important component in the two-year B.Ed. course conducted in India. The objective of this research study is to analyze the level of awareness of B.Ed. students towards internship program. Survey method has been used in the research, in which data was collected through questionnaire from B.Ed. students of various teacher-training institutes. 'Test' has been used to analyze the data obtained. Statistical methods were used. In the study, it was found that most of the students accept the importance of internship, but are not fully aware of its objectives and structure. Some B.Ed. students also told that during internship they do not get proper guidance, timely evaluation and expected support from schools, due to which they are not able to fully develop their abilities.

This study suggests that the internship process should be made more effective, intentional and student-centered. Also, orientation programmes, workshops and personal interactions are required to increase awareness among students. Teacher training institutes should consider internship as a powerful educational experience rather than a mere formality.

मुख्य शब्द

बी एड इंटरनशिप, जागरूकता, शिक्षक प्रशिक्षण, व्यावहारिक शिक्षण, विद्यालय अनुभव, मूल्यांकन, शिक्षक-शिक्षा।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

B.Ed Internship, Awareness, Teacher Training, Practical Teaching, School Experience, Evaluation, Teacher Education.

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी समाज के विकास की आधारशिला होती है, और एक कुशल शिक्षक उस आधारशिला का प्रमुख निर्माता होता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक-शिक्षा व्यवस्था के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण भी अत्यंत आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा बीएड पाठ्यक्रम में इंटरनशिप कार्यक्रम को एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल किया गया है। इंटरनशिप के अंतर्गत बीएड के विद्यार्थियों को सम्बन्धित विद्यालयों में जाकर वास्तविक शिक्षण अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जिससे उनके शिक्षण कौशल, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन तकनीकों, तथा विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को समझने की क्षमता का विकास होता है। बी. एड (B.Ed) पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य योग्य एवं व्यावहारिक रूप से दक्ष एवं कुशल शिक्षकों का निर्माण करना है। इंटरनशिप कार्यक्रम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पडलु है। जिसमें बी०एड० के विद्यार्थी वास्तविक विद्यालय वातावरण में शिक्षण का अनुभव प्राप्त करते हैं, परंतु यह देखना आवश्यक है कि क्या बी०एड० के विद्यार्थी इस कार्यक्रम के उद्देश्य, प्रक्रिया एवं लाभ के प्रति जागरूक हैं या नहीं।

अध्ययन का उद्देश्य

1. बी.एड विद्यार्थियों की इंटरनशिप कार्यक्रम के प्रति जागरूकता के स्तर का मूल्यांकन करना।
2. इंटरनशिप के विभिन्न पहलुओं (उद्देश्य, प्रक्रिया, अवधि, मूल्यांकन आदि) के प्रति जानकारी का अध्ययन करना।
3. जागरूकता के स्तर पर लिंग, विषय, कॉलेज, शहरी/ग्रामीण क्षेत्र आदि के प्रभाव का विश्लेषण करना।
4. इंटरनशिप के अनुभवों के आधार पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया जानना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ-

1. इंटरनशिप कार्यक्रम से पूर्व जानकारी प्राप्त करने वाले न प्राप्त करने वाले बी. एड. विद्यार्थियों की जन्तुकता में कोई अंतर नहीं है।
2. बी. एड. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के इंटरनशिप कार्यक्रम के प्रति जागरूकता के स्तर में कोई शंख्यिकीय रूप से अंतर नहीं है।
3. जिन बी. एड. विद्यार्थियों ने पूर्व शिक्षा अनुभव प्राप्त किया है और जिनके पास अनुभव नहीं है, उनके बीच जागरूकता स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

साहित्यावलोकन

1. कुमार (2016) ने अपने शोध अध्ययन का उद्देश्य इंटरनशिप कार्यक्रम के प्रति छात्र-शिक्षकों के दृष्टिकोण में लिंग, स्त्रीम और योग्यता में महत्वपूर्ण अंतर निर्धारित करना है। शोधकर्ता ने बी० एड० पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रशिक्षण के प्रति छात्र-शिक्षकों के दृष्टिकोण में लिंग स्त्रीम और क्षमता के काफी अंतर की जाव करने के लिए अशक्त परिकल्पनाएं तैयार की हैं। शोधकर्ता ने डेटा एकत्र करने के लिए एक दृष्टिकोण पैमाना निर्मित किया। जिसमें कटुआ जिले के अध्ययन के लिए अस्सी बीएड प्रशिक्षु शिक्षकों ने नमूना के रूप में कार्य किया। प्रस्तुत किये दो-तरफा एसोवा, डेटा का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले आँकड़े प्रस्तुत किये। शोध अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि इंटरनशिप कार्यक्रम के लिए पुरुष और महिला छात्र- शिक्षकों के

औसत अंक समान है। शोधकर्ता ने इंटरनेट के प्रति बी०एड० शिक्षक प्रशिक्षुओं के दृष्टिकोण के स्ट्रीम लिंग, ना के औसत अंकों के लग और शैक्षणिक योग्यता के बीच एक महत्वपूर्ण ट्रिपल इंटरेक्शनल अंतर पाया गया।

2. निदा, प्रतिवी एवं एल्क्स (2021) ने सेवा पूर्व विज्ञान शिक्षकों के बीच सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों और संदर्भ आधारित विज्ञान शिक्षा पर एक केस अध्ययन आयोजित किया। शोध आययन में एक सर्वेक्षण विधि को अपनाया गया। एक बयालीस चौथे सेमेस्टर के कनिष्ठ माध्यमिक विज्ञान सेवा-पूर्व शिक्षकों को अध्ययन के लिए एक न्यादर्श के रूप में प्रयोग किया। शोधकर्ता ने उत्तरदाताओं से डेटा एकत्र करने के लिए एक प्रश्नावली और साक्षात्कार का उपयोग किया। एकत्रित आकड़ों का विश्लेषण करने के लिए शोधकर्ता ने प्रतिशत विश्लेषण का उपयोग किया। निष्कर्षों में पाया गया कि सेवा पूर्व शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय दैनिक जीवन के संदर्भ का उपयोग करते थे।
3. खादिम हुसैन, दाहरी एवं अन्य (2021) ने अपने शोध अध्ययन में बी०एड० कार्यक्रम की शिक्षण अभ्यास इकाई का आकलन करने के लिए एक केस स्टडी को आयोजित किया। जिसमें बैचलर ऑफ एजुकेशन में शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम की शिकाग अभ्यास इकाई की जांच करने के लिए एक वर्णनात्मक सर्वेक्षण, के साथ एक मात्रात्मक अनुसंधान छात्र-शिक्षक डिजाइन को नियोजित किया। शोध अध्ययन में उन्यासी बी०एड० छात्र-शिक्षकों को न्यादर्श के रूप में प्रयोग किया। शोधकर्ता ने सरल यादृच्छिक और स्तरीकृत नमूनाकरण तकनीकी को नियोजित किया और उत्तरदाताओं से डेटा एकत्र करने के लिए ओपन एण्ड और क्लोज एंड प्रश्नों के साथ एक ऑनलाइन प्रश्नावली विकसित की। जिसमें शोधकर्ता ने डेटा का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय आवृत्ति निष्कर्ष और प्रतिशत विश्लेषण का उपयोग किया। निष्कर्षों में पाया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित कला और विज्ञान धारणाओं के बीच एक मध्यम धारणा पाई गई।

मुख्य पाठ

बी.एड. पाठ्यक्रम में इंटरनेट का महत्व

बी एड (बैचलर ऑफ एजुकेशन) पाठ्यक्रम एक ऐसा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो भावी शिक्षकों को शैक्षणिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाता है। इस पाठ्यक्रम में 'इंटरनेट' एक केंद्रीय भूमिका निभाती है, जो विद्यार्थियों को विद्यालयीन परिवेश का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। इंटरनेट वह प्रक्रिया है जिसमें बीएड के विद्यार्थी कक्षा में शिक्षण, पाठ योजना, मूल्यांकन तकनीक, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों तथा छात्र व्यवहार प्रबंधन जैसी विभिन्न जिम्मेदारियों को निगाते हुए एक प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इंटरनेट बी०एड० के विद्यार्थियों को न केवल एक शिक्षक के दायित्वों को समझाने में मदद करती है, बल्कि यह उन्हें आत्मविश्लेषण, निर्णय लेने, समस्या समाधान तथा व्यावहारिक चुनौतियों से निपटने की छमता भी प्रदान करती है। यह प्रक्रिया बी०एड० के विद्यार्थियों को अपने ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को वास्तविक शैक्षिक परिस्थितियों में लागू करने का अवसर देती है। इसके माध्यम से शिक्षक बनने की प्रक्रिया अधिक जीवत और अनुभवात्मक हो जाती है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इंटरनेट जागरूकता की आवश्यकता

वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता और व्यावसायिकता की माँग निरंतर बढ़ रही है। नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे केवल विषयवस्तु तक सीमित न रहकर छात्रों के समय विकास में सहायक बनें। ऐसे परिप्रेक्ष्य में इंटरनेट न केवल एक प्रशिक्षण अवसर है, बल्कि यह एक शिक्षक की व्यावहारिक दक्षता, कक्षा-प्रबंधन, सह-अध्ययन तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को साकार रूप देने का अवसर भी है। यदि बी०एड०

के विद्यार्थी इस प्रक्रिया के प्रति प्रारम्भ से ही सजग एवं जागरूक हों, तो वे इंटरनशिप से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनशिप जागरूकता की यह आवश्यकता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार बी०एड० के विद्यार्थियों को इंटरनशिप की भूमिका, उद्देश्य और संरचना की समुचित जानकारी नहीं होती, जिससे इस कार्यक्रम का प्रभाव घट सकता है।

अध्ययन की पृष्ठभूमि

शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में इंटरनशिप की अवधारणा पारंपरिक रूप से विद्यमान रही है, किंतु वर्तमान युग में इसके स्वरूप, उद्देश्य एवं अपेक्षाएँ व्यापक रूप से परिवर्तित हो चुकी हैं। नई शिक्षा नीति के प्रभाव से बी.एड. जैसे पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक अनुभव को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। इंटरनशिप अब केवल प्रेक्षण और शिक्षण अभ्यास तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक ऐसा चरण बन चुकी है, जहाँ बी०एड० के विद्यार्थी अपने अधिगम, कौशल और मूल्यांकन प्रणाली को वास्तविक परिदृश्य में लागू करते हैं। अध्ययन की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि विभिन्न कॉलेजों में बी०एड० के विद्यार्थियों के अनुभव, जागरूकता और सहभागिता के स्तर में स्पष्ट अंतर देखा गया। कई बार इंटरनशिप एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाती है, जिससे विद्यार्थियों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य ऐसे ही अंतरालो को पहचानना और सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है। शोध अध्ययन की आवश्यकता इंटरनशिप के दौरान बी०एड० के विद्यार्थी एक शिक्षक के रूप में अपने दायित्वों को समझते हैं परंतु यदि उन्हें इस प्रक्रिया के विषय में समुचित जानकारी ही न हो तो इंटरनशिप कार्यक्रम की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इंटरनशिप के प्रति बी०एड० के विद्यार्थियों की जागरूकता का मूल्यांकन किया जाए जिससे इसके क्रियान्वयन में सुधार किया जा सके।

सामग्री और क्रियाविधि

इस शोध की प्रकृति वर्णनात्मक है, जिसका उद्देश्य बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के बीच किसी विशेष विषय पर जागरूकता अथवा दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना है। इस अध्ययन के लिए नमूना बी.एड. पाठ्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों से लिया गया है। शोध अध्ययन के न्यादर्श में कुल 100 बी.एड. विद्यार्थियों को शामिल किया गया है, जिन्हें सरल यादृच्छिक नमूना विधि के माध्यम से चयनित किया गया। डेटा संकलन के लिए शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित एक प्रश्नावली का उपयोग किया गया, जो Likert Scale पर आधारित थी। इस प्रश्नावली के माध्यम से बी.एड. विद्यार्थियों की राय, अनुभव और दृष्टिकोण को गापा गया। एकत्रित आकड़ों के विश्लेषण हेतु 't-test' जैसी उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया, जिससे विभिन्न समूहों के मध्य औसतों के अंतर का परीक्षण कर निष्कर्षों की पुष्टि की जा सके। इस प्रकार, शोध अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से निष्पक्ष एवं विश्वसनीय परिणाम प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

आँकड़ों का विश्लेषण- "बी एड दिवर्षीय पाठ्यक्रम में संचालित इंटरनशिप प्रोग्राम के प्रति बी. एड. विद्यार्थियों की जागरूकता के लिए 15 कथनों की सूची दी गई। जिसे Likert Scale (जैसे-अत्यधिक सहमत, सहमत, असहमत, अत्यधिक असहमत) के साथ उपयोग किया गया।

तालिका-

S.No.	Statements	First year (M ± SD)	Second year (M ± SD)	t-value
1.	मुझे बी.एड. इंटरनशिप कार्यक्रम के उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी है।	3-2 ± 0-8	3-6 ± 0-7	2-45
2	इंटरनशिप आरंभ होने से पूर्व मुझे पूर्ण दिशा-निर्देश प्राप्त हुए।	4-1 ± 0-6	4-2 ± 0-5	0-78
3	इंटरनशिप कार्यक्रम मेरे व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक है।	2-9 ± 0-9	3-4 ± 0-8	3-12
4	मुझे विद्यालय में कार्य करने से वास्तविक शिक्षण अनुभव प्राप्त हुआ।	3-8 ± 0-7	4-0 ± 0-6	1-65
5	इंटरनशिप की अवधि पर्याप्त थी।	3-1 ± 0-9	3-6 ± 0-8	2-80
6	विद्यालय स्टाफ ने मुझे सहयोगपूर्ण वातावरण प्रदान किया।	3-7 ± 0-6	4-0 ± 0-5	2-40
7	इंटरनशिप के दौरान मेरी शिक्षण योजना निर्माण क्षमता में सुधार हुआ।	3-4 ± 0-7	3-9 ± 0-6	3-00
8	इंटरनशिप कार्यक्रम ने मेरी आत्मविश्वास में वृद्धि की।	3-5 ± 0-8	4-1 ± 0-7	3-50
9	इंटरनशिप के दौरान मैंने मूल्यांकन की तकनीकों को अच्छी तरह समझा।	3-2 ± 0-9	3-6 ± 0-7	2-10
10	मार्गदर्शक शिक्षक से नियमित फीडबैक प्राप्त हुआ।	2-8 ± 1-0	3-5 ± 0-8	3-70
11	इंटरनशिप के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान में मेरी ट्रेनिंग उपयोगी रही।	3-0 ± 0-8	3-3 ± 0-7	1-90
12	इंटरनशिप ने कक्षा प्रबंधन कौशल को सशक्त किया।	3-6 ± 0-7	4-0 ± 0-6	2-80
13	इंटरनशिप कार्यक्रम के दौरान समय प्रबंधन एक चुनौती रहा।	3-8 ± 0-6	3-7 ± 0-7	0-65
14	इंटरनशिप अनुभव ने मुझे एक बेहतर शिक्षक बनने की दिशा में प्रेरित किया।	4-0 ± 0-5	4-3 ± 0-4	2-90
15	मुझे लगता है कि इंटरनशिप कार्यक्रम को और अधिक संगठित एवं प्रभावी बनाया जा सकता है।	4-1 ± 0-6	4-2 ± 0-5	0-85

उपरोक्त तालिका के t-test विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को इंटरनशिप कार्यक्रम के उद्देश्यों, प्रक्रियाओं और अनुभवों के प्रति प्रथम वर्ष की तुलना में अधिक जागरूकता और सतुष्टि प्राप्त हुई है। कुल 15 कथनों में से अधिकांश कथनों (जैसे कथन 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 एवं 14) में द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का औसत (Mean) अधिक रहा और t-मूल्य सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया, जो दर्शाता है कि द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने इंटरनशिप से अधिक सकारात्मक अनुभव प्राप्त किए। विशेष रूप से आत्मविश्वास में वृद्धि, शिक्षण योजना निर्माण, कक्षा प्रबंधन कौशल, तथा मार्गदर्शक शिक्षक से फीडबैक जैसे पहलुओं में द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएँ अधिक सहमति दर्शाती हैं।

उसके विपरीत, कुछ कथनों जैसे इंटरनशिप आरंभ होने से पूर्व दिशा-निर्देश प्राप्त होना (कथन 2), विद्यालय में वास्तविक अनुभव (कथन 4), समय प्रबंधन की चुनौती (कथन 13), एवं कार्यक्रम को और अधिक संगठित बनाए जाने की आवश्यकता (कथन 15) पर दोनों वर्गों के उत्तरों में कोई विशेष अंतर नहीं पाया गया। इसका तात्पर्य है कि इन पहलुओं में सभी विद्यार्थियों के अनुभव समान रहे।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की इंटरनशिप सबधी जागरूकता, अनुभव और आत्म-प्रभावकारिता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जो इंटरनशिप अनुभव की गहराई, मार्गदर्शन एवं समय के साथ उनके विकास को दर्शाता है। वहीं कुछ क्षेत्रों

में सुधार की आवश्यकता स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती है, जिससे इंटरनेट कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाया जा सकता है।

उपरोक्त तालिका के t-test विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को इंटरनेट कार्यक्रम के उद्देश्यों, प्रक्रियाओं और अनुभवों के प्रति प्रथम वर्ष की तुलना में अधिक जागरूकता और सतुष्टि प्राप्त हुई है। कुल 15 कथनों में से अधिकांश कथनों (जैसे कथन 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 एवं 14) में द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का औसत (Mean) अधिक रहा और t-मूल्य सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया, जो दर्शाता है कि द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने इंटरनेट से अधिक सकारात्मक अनुभव प्राप्त किए। विशेष रूप से आत्मविश्वास में वृद्धि, शिक्षण योजना निर्माण, कक्षा प्रबंधन कौशल, तथा मार्गदर्शक शिक्षक से फीडबैक जैसे पहलुओं में द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएँ अधिक सहमति दर्शाती हैं।

उसके विपरीत, कुछ कथनों जैसे इंटरनेट आरम होने से पूर्व दिशा-निर्देश प्राप्त होना (कथन 2), विद्यालय में वास्तविक अनुभव (कथन 4), समय प्रबंधन की चुनौती (कथन 13), एवं कार्यक्रम को और अधिक सगठित बनाए जाने की आवश्यकता (कथन 15) पर दोनों वर्गों के उत्तरों में कोई विशेष अंतर नहीं पाया गया। इसका तात्पर्य है कि इन पहलुओं में सभी विद्यार्थियों के अनुभव समान रहे।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की इंटरनेट सबधी जागरूकता, अनुभव और आत्म-प्रभावकारिता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जो इंटरनेट अनुभव की गहराई, मार्गदर्शन एवं समय के साथ उनके विकास को दर्शाता है। वहीं कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती है, जिससे इंटरनेट कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

बी. एड. दिवर्षीय पाठ्यक्रम में संचालित इंटरनेट कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों की जागरूकता के इस शोध अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि इंटरनेट अनुभव बी०एड० के विद्यार्थियों के व्यावसायिक विकास, आत्मविश्वास, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन तकनीकों की समझ और शिक्षण योजना निर्माण जैसे महत्वपूर्ण शिक्षण कौशलों को विकसित करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। 't-test विश्लेषण के माध्यम से प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं की तुलना से यह ज्ञात हुआ कि द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने अधिकांश कथनों में अधिक सकारात्मक अनुभव साझा किए हैं, जो यह दर्शाता है कि जैसे-जैसे इंटरनेट का व्यावहारिक अनुभव गहराता है, विद्यार्थी अधिक सक्षम, आत्मविश्वासी और पेशेवर बनते हैं। हालाँकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी सामने आए जहाँ दोनों वर्ष के बी. एड. विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएँ समान थी, जैसे पूर्व दिशा-निर्देशों की स्पष्टता, समय प्रबंधन और कार्यक्रम की संरचना। यह संकेत करता है कि इंटरनेट कार्यक्रम की कुछ व्यवस्थागत चुनौतियों अब भी बनी हुई हैं, जिन्हें संबोधित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार यह निष्कर्ष में पाया गया कि बी.एड इंटरनेट कार्यक्रम शिक्षक निर्माण की दिशा में प्रभावी है, किंतु इसकी गुणवत्ता और संरचना को एवं अधिक सगठित एवं उपयोगकर्ता-केंद्रित बनाने की आवश्यकता है, ताकि सभी बी०एड० के विद्यार्थी समान रूप से लागायित हो सकें।

भविष्य के अध्ययन के लिए सुझाव

1. इंटरनेट आरम होने से पूर्व ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किए जाएँ।
2. प्रत्येक विद्यार्थी को एक सक्रिय और प्रशिक्षित मार्गदर्शक उपलब्ध कराया जाए।
3. ग्रामीण कॉलेजों में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाई जाए।
4. विद्यार्थियों से नियमित रूप से फीडबैक लिया जाए और उसे भविष्य की योजनाओं में शामिल किया जाए।
5. इंटरनेट कार्यक्रम की जागरूकता हेतु इंटरनेट मेलों का आयोजन किया जाए।
6. समुदाय-आधारित जागरूकता कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाए।
7. महाविद्यालयों में इंटरनेट पैन चर्चा की जानी चाहिए।
8. प्राध्यापकों द्वारा महाविद्यालयों में इंटरनेट कार्यशालाओं का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए।

P: ISSN No. 2321-290X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- X June - 2025

E: ISSN No. 2349-980X

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrikaसन्दर्भ ग्रन्थ
सूची

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE)- (2014) बी एड पाठ्यक्रम एवं नियमन, नई दिल्ली।
2. भारती, एस (2020) शिक्षक शिक्षा सिद्धांत एवं व्यवहार मेरठ, लाल बुक डिपो।
3. शर्मा, आर, (2019) शिक्षक शिक्षा का विकास लखनऊ विनायक पब्लिशर्स।
4. एनसीईआरटी (NCERT) (2005) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 नई दिल्ली।
5. Kumar, R. (2014). *Research Methodology*:
6. *A Step-by-Step Guide for Beginners-New Delhi: SAGE Publications*
Pandey, KP. (2018).
7. *Teacher Education: Concept and Research. New Delhi: APH*
Publishing Corporation.
8. Govt. of India) Ministry of Education. (2020) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) नई दिल्ली भारत सरकार।